

Камаева Н.Д.

*Магистрант. Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы. ORCID: 0009-0004-8997-5388*

Образ России в китайских социальных сетях (на примере Xiaohongshu)

Введение

В настоящее время, в связи с развитием технологий Web 2.0, в различных сферах наблюдается рост значимости социальных сетей. Как отмечает китайский учёный Чэнь Мэнтун, в наше время люди, в частности молодое поколение, больше ориентированы на получение информации через новые социальные медиа. Аудитория и ресурсные преимущества традиционных СМИ сокращаются, потому им приходится адаптироваться под современные реалии и трансформироваться, подстраиваясь под тенденции эпохи и используя новые методы и каналы коммуникации, чтобы стать ближе к читателям разных возрастных групп¹.

В новую эпоху различные идеи и мнения продвигаются напрямую – «от человека к человеку» – посредством различных интернет-платформ². Теперь пользователи могут не только получать информацию, но и выражать своё отношение к тому или иному посту посредством таких инструментов, как комментарии, лайки и др.³.

Новые медиа, как и традиционные аналоги, не только отражают, но и формируют представления общественности насчёт того или иного политического, социального или культурного вопроса⁴.

СМИ используют современные площадки с целью более эффективно воздействия на аудиторию, где, посредством трансляции отдельных аспектов того или иного явления, формируют определённые причинно-следственные связи, направляя внимание общественности в конкретное русло⁵. В то же время в этом процессе могут участвовать и обычные

1 陈孟统 [Чэнь Мэнтун]. 如何做好新时期对美涉侨报道 [Как в новую эпоху лучше освещать в СМИ жизнь китайцев, проживающих в США] // 对外传播 [Внешние коммуникации]. 2023. № 8. С. 47.

2 Надежкина Е.С. Изучение китайских социальных медиа-площадок и микроблогов в контексте публичной дипломатии // Коммуникология. 2020. № 1. С. 167-169.

3 Марчуков А.Н. «Публичная дипломатия 2. 0» как инструмент внешнеполитической деятельности // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2014. № 4. С. 106.

4 Чунихина Т.Н., Круглик Н.В. Формирование медийного образа страны в СМИ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. № 4. С. 83.

5 Казаков А.А. Фрейминг медиа-текстов как инструмент воздействия на аудиторию: обзор

пользователи социальных сетей – так называемый феномен «мы-медиа»⁶.

С развитием технологий и появлением новых функций и инструментов взаимодействия с аудиторией трансформируется сам формат ведения пользовательских страниц. В данном исследовании внимание сосредоточено на анализе образа России на просторах популярной китайской социальной сети Xiaohongshu.

Социальная сеть Xiaohongshu

Для проведения исследования была выбрана одна из ключевых китайских медиаплощадок – Xiaohongshu (кит. 小红书).

Xiaohongshu – это социальная сеть и платформа для электронной коммерции; является продуктом Xingyin Information Technology Co., Ltd., который был запущен в 2013 году⁷.

На сегодняшний день число активных пользователей в месяц составляет около 225 млн чел.⁸. По объёму ежемесячного пользования китайскими социальными сетями в 3-м квартале 2024 года данная медиаплощадка вошла в ТОП-5⁹. В начале 2025 года наблюдался «наплыв» американский пользователей на данной платформе в знак протеста надвигающейся блокировке TikTok в США, в связи с чем возросло число иностранных аккаунтов в Xiaohongshu¹⁰.

В настоящее время эта медиаплощадка стала одним из основных каналов получения информации и коммуникации, а также онлайн-торговли (в марте 2024 года в этой социальной сети было размещено более 94 тыс. рекламных постов от брендов уходовой и декоративной косметики, более 40 тыс. публикаций, продвигающих товары для здоровья, и др.)¹¹, что в свою очередь делает Xiaohongshu подходящей платформой для эффективной трансляции контента на широкую аудиторию.

распространенных трекеров // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2014. № 4. С. 86.

6 Цао Ч. Тренд нашего времени - «мы-медиа» на примере Китая // Развитие экономики в условиях глобализации и цифровизации: материалы II международной научно-практической конференции. 2021. С. 53-54.

7 Wang X. Social Media in Industrial China. London: UCL Press, 2016. P. 26.

8 Number of monthly active users of Xiaohongshu app in China in selected months from December 2020 to December 2024 // Statista. 2025. // URL: <https://www.statista.com/statistics/1327421/china-xiaohongshu-monthly-active-users/> (28.02.2025).

9 Monthly usage of major social media platforms in China as of 3rd quarter 2024 // Statista. 2025. // URL: <https://www.statista.com/statistics/250546/leading-social-network-sites-in-china/> (28.02.2025).

10 Zen Soo. US TikTok users flock to Chinese app Xiaohongshu in protest with TikTok ban looming // AP News. 2025. // URL: <https://apnews.com/article/china-xiaohongshu-tiktok-ban-refugees-c7f440803128ef50f0ade44d16068f01> (10.02.2025).

11 Chen T. 2024 REDNote (Xiaohongshu) Marketing – A Complete Guide // WalktheChat. 2024. // URL: <https://walkthechat.com/xiaohongshu-little-red-book-fostering-e-commerce-via-word-mouth/> (28.11.2024).

Методы анализа информации

В работе исследовались посты, публикуемые различными пользователями данной социальной сети. Методом случайной выборки для проведения анализа было отобрано 12 публикаций. В ходе исследования был проведён содержательный контент-анализ материалов постов на платформе Xiaohongshu, в рамках которого была выявлена основная тематика публикаций, а также отношение к публикуемому материалу авторов и комментаторов. Кроме того, в работе был применён фрейм-анализ организации сюжета для передачи определённой интерпретации, в результате которого выбранные публикации были разделены на следующие 4 категории: российская архитектура, вооружённые силы РФ, фауна России, российский сериал «Екатерина».

Результаты исследования

Первые три публикации на платформе китайской Xiaohongshu относятся к категории «**российская архитектура**». Первый пост посвящён таким достопримечательностям Санкт-Петербурга, как Эрмитаж, Екатерининский дворец и Летний дворец Петра I¹². Блогер с ником *whatever* опубликовала запись в виде фотоотчёта и поделилась своими мыслями под постом: автору очень понравился город; её впечатлила местная архитектура; девушка рекомендовала своим подписчикам посетить город, чтобы прочувствовать его непередаваемую атмосферу. В целом, в публикации отражены исключительно позитивные эмоции: заметно, что блогеру нравится культурная столица России, и она намерена вернуться туда ещё раз.

Вторая публикация, относящаяся к данной категории – это пост блогера 川木经惟 (транслит. Чуань Му Цзин Вэй), посвящённый интересным местам в Истре¹³. Автор записи делится положительными впечатлениями о своей поездке в этот город Московской области. В записи представлены фотографии Новоиерусалимского монастыря и некоего заброшенного здания неподалёку: блогер считает, что это место также достойно внимания,

12 whatever. 圣彼得堡: what a wonderful city [Санкт-Петербург: какой прекрасный город] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65af55a400000002c028dae?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBbzp0Rtjclg5XWsbB3LZVhLGHFn5nO-LH6e0z51gro=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746399234&share_id=f4371fe864494359b314dacdfdf8379e&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

13 川木经惟 [Чуань Му Цзин Вэй]. 莫斯科周末出游小镇推荐 – Истра [Интересные городки за пределами Москвы для отдыха в выходные дни – Истра] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/661f7fb000000003021a02?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBe2ID7uqs3YZC6MLPsVibG5b_Gvc2IN_XN5SRji42I5c=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746399378&share_id=bf1a8a3862a7493e98dedd95bab43fdf&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

ведь там есть возможность полюбоваться множеством интересных граффити. Все свои эмоции от поездки автор оставляет в описании под постом.

Третья запись на данную тематику посвящена Красной площади¹⁴. Пользователь 菜菜子 (транслит. Цай Цайцзы) опубликовала ленту фотографий основных достопримечательностей главной площади Москвы. Свои мысли девушка так же выразила в описании под постом: несмотря на прохладную погоду, прогулка по Красной площади вызвала лишь положительные эмоции – гостя отметила, что жители столицы весьма дружелюбны (хотя стереотипное представление о россиянах зачастую иное), и поделилась списком расположенных рядом заведений, в которых можно вкусно и недорого поесть.

Теперь перейдём к категории «**фауна России**». Публикация Cansy 思小牛 (транслит. Кэнси сы сяню) посвящена бурому мишке Тому¹⁵. Блогер поделилась кадрами совместной фотосессии с медведем, а в описании к фотографиям дала ответы на самые распространённые вопросы, которые интересуют её читателей (например, как организовать подобную фотосессию, каким образом проходит съёмка и т. д.). У девушки остались положительные впечатления от общения и игры с медведем Томом.

Блогер 燕楠酱 (транслит. Янь Наньцзян) тоже опубликовала пост со своими совместными фотографиями с медведем Степаном¹⁶. Девушка написала, что встреча с «парнем» (именно так она его назвала) вошла в ТОП-3 вещей, которые в первую очередь было необходимо сделать по приезду в Россию. У автора данной публикации так же остались исключительно положительные эмоции.

Следующая запись блогера 完颜宝妮 (транслит. Ваньянь Баони) также относится к этой тематике¹⁷. В ожидании своей очереди на фотосессию

14 菜菜子 [Цай Цайцзы]. 莫斯科不相信眼泪, 但完全可以相信风 [Хоть Москва слезам не верит, зато полностью доверяет ветру] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/6623b81c00000001c0059f0?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBKwh2TeMP66J2Z7LktR5WdHxoz6qQ5tXMG5ivJqcV4-o=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746399572&share_id=2498d5b76dc549a7b1bc8f814f9f32c4&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

15 Cansy 思小牛 [Кэнси сы сяню]. Hi Tom: 关于大家的疑问 [Привет, Том: по поводу часто задаваемых вопросов] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65b25c5a000000002c02bbcd?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBKsYB5x_bftO30r5Lr2gkvCSYNVvk5Ta6cxSISYiSfxDA=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746399716&share_id=b6775a5cef58476b8d19d575055f733f&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

16 燕楠酱 [Янь Наньцзян]. 我和我的俄罗斯网红熊男朋友 [Я и мой парень, русский медведь-знаменитость] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65e2c44900000000b022d42?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBcPhY3LZLc4sm9RiMAEyCPLx1WTqujeYGTy5tESNxxvNM=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746399078&share_id=7809f4c125764f0294dad1d3b52cbeee&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

17 完颜宝妮 [Ваньянь Баони]. 俄罗斯限定 | 老虎你呀温顺得像大猫 [Российский эксклюзив | Тигруля,

с упомянутым ранее медведем Томом, девушка решила принять участие в съёмке с амурским тигром. Автор поста осталась довольна и отметила дружелюбный и покладистый характер дальневосточного зверя.

Далее идут публикации, относящиеся к категории «**вооружённые силы РФ**». Блогеры *Jojo*¹⁸, *xer 洁* (транслит. ксер цзе)¹⁹ и *林诗琦 NICKI* (транслит. Линь Шици НИКИ)²⁰ опубликовали ролики на тематику «отдых на военном полигоне». В коротких видео показано, как девушки (в посте у *Jojo* говорилось и о юношах) весело проводят время, стреляя из автомата Калашникова и гранатомёта, катаясь на танке и т. д. (предположительно действия во всех роликах происходят на базе экстремального отдыха и катания на танках «Фотон»). В роликах у *Jojo* и *xer 洁* фоном играет песня группы Dschinghis Khan «Moskau»; у *林诗琦 NICKI* – песня «有一个姑娘» (рус. «Есть одна девушка») исполнителя 赵薇 (транслит. Чжао Вэй), а блогеры в данном ролике одеты в маньчжурские костюмы. Все присутствующие выглядят заинтересованными в проводимых мероприятиях. Видеоролики сопровождается небольшое описание от самих блогеров, текст которого подтверждает, что молодым людям действительно понравился такой вид активного отдыха. Другие пользователи (исходя из размещённых под постами комментариев, в которых, например, задаются вопросы об организации поездки, уточняется стоимость мероприятия и др.) оказались весьма заинтересованы в подобного рода контенте. Следовательно, в современной военно-политической обстановке (после начала СВО) стал популярен военный образ России.

ты словно ласковый кот] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65adc99600000002e00c588?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CB4ySbeGmt7B225ml7URK4zgN4CQH0fgcPTX65nsl9SiQ=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746399891&share_id=264c905a92c24cf89fad5b9a2a6eea9&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

18 Jojo. 终于在俄罗斯干了男人女人都想干的事! [Приехав в Россию, я наконец-то осуществила то, о чём мечтают и мужчины, и женщины!] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65b63f8f000000002c0140d5?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBVdECqdzBNwZgyrqpAaNj-h0giLwEm0Ei_n0DYD_C-Q=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746405502&share_id=97a498df6d554d759188d892e4999750&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

19 xer洁 [ксер цзе]. 青春没有售价, 俄罗斯“坦克”自驾!!! [Молодость бесценна, катаемся на российском танке!!!] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/6597680600000001102e99d?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBjdUXvopgZk3LYTpZoeqd2IrUqYeiEuuAAHxxl2zJDQo=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746405680&share_id=a643fc06e7474c6eaa74c870177d26c8&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

20 林诗琦NICKI [Линь Шици НИКИ]. 格格也疯狂: 之俄罗斯坦克自驾 [Безумные приключения аристократки: вождение российского танка!] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65c3164200000000702b4c5?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBLDmKKnSj3wivqeHjgfh0ZFduv1Lqwsrw9Xb706nTyk=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746406197&share_id=050d9fa1e380464b8eb27ee183fee87b&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

Последние три публикации на платформе Xiaohongshu относятся к категории «**российский сериал «Екатерина»**». В последнее время в Китае стал популярен тренд 《俄罗斯公主》 (рус. российская принцесса), снимаемый в Харбине. В рамках данного направления блогеры начали создавать контент, посвящённый российскому сериалу «Екатерина» (после выхода нового сезона осенью 2023 года и появления на платформе Xiaohongshu официального аккаунта актрисы, исполнившей главную роль в телевизионном проекте, Марины Александровой). Так пользователи 一个在哈尔滨的摄影师阿凯 (рус. фотограф Акай из Харбина)²¹, 哈尔滨化妆师阿雅 (рус. визажист Ая из Харбина)²² и 荷里寒 (транслит. Хэ Лихань)²³ опубликовали короткие видеоролики, в которых они перевоплотились в императрицу Екатерину II. Также блогер 哈尔滨化妆师阿雅 в описании под публикацией поблагодарила приглашённую модель за участие в съёмках.

В комментариях такие посты получают, как правило, положительную оценку. Кроме того, пользователи делятся собственными фотографиями с подобных фотосессий или спрашивают об организации мероприятия.

В целом, авторы постов весьма положительно отзываются о России. В комментариях подобные записи также встречают позитивный отклик: другие пользователи либо делятся личным опытом, либо выражают желание совершить аналогичную поездку в РФ.

Заключение

В настоящее время новые социальные медиа стали одним из основных источников информации, оказывающих влияние на мнение аудитории и формирующих его.

21 一个在哈尔滨的摄影师阿凯 [Фотограф Акай из Харбина]. 叶卡捷琳娜大帝首发来袭! 圣索菲亚加冕! [Дебют Екатерины Великой! Коронация в Софийском соборе!] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/655ca46f00000001701c477?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBmz9kp18AFmi4P_mS8CPyehCRZBm9xUN_ygDnT9yPY=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746407082&share_id=22093a7fa6294c6880d9e61a726f1172&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

22 哈尔滨化妆师阿雅 [Визажист Ая из Харбина]. 全网都在找的叶卡捷琳娜二双女皇来喽 [Вон она, та самая Эр Шуан в образе Екатерины II, которую ищет весь интернет!] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/657d7fac00000000801c527?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBshT0ZD-suBv6_bNhodO4dkc15qNNJbG0SxAyaCTRTeNg=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746408423&share_id=64968cfbe4db4fea8fcd035d1ac701f&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

23 荷里寒 [Хэ Лихань]. 你们当公主吧, 我去加冕了 [Становитесь принцессами, ну а я собираюсь взойти на престол!] // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/655dee4e00000000320316c9?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.80.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBvLVqZgRnaBgDs4J8PQCTZ6vfYG2xWfZIUUQCjmb6ul=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOtdGSEw7&apptime=1746489354&share_id=767faa9835d342aca00b24ce22af0708&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

В данной работе было проведено исследование образа России, представленного пользователями социальной сети Xiaohongshu. На основе анализа 12 отобранных публикаций, размещённых на данной платформе, были сделаны следующие выводы:

1. В китайских социальных сетях весьма распространены публикации фотографий из туристических поездок в города РФ. Основываясь на анализе подобного рода постов, можно утверждать, что в КНР Россия ассоциируется с *красивой архитектурой*.

2. Также у китайских пользователей наблюдается интерес к российскому *кинематографу*, в частности, на историческую тематику (исторический образ России), о чём нам говорит тренд «俄罗斯公主» (рус. российская принцесса) и его ответвление, посвящённое телевизионному проекту «Екатерина». Из проведённого анализа также следует, что в Китае по-прежнему остаются популярными *традиционные представления о РФ* (красивые девушки).

3. Присутствуют и публикации, отсылающие нас к *стереотипам о России*, например, фотосессии с медведями.

4. Кроме того, возросла популярность *военного образа России*. Пользователи из Китая проявляют интерес к российской армии и военной технике. Блогеры публикуют посты, в которых рассказывают о своих поездках на военные полигоны.

Таким образом, содержание большей части публикаций посвящено прежде всего культурной составляющей страны. Посредством подобных постов авторы контента весьма успешно формируют положительный образ России у своих подписчиков, что подтверждается положительными откликами читателей и зрителей, которые они оставляют в комментариях к записям.

Список литературы:

1. Казаков А.А. Фрейминг медиа-текстов как инструмент воздействия на аудиторию: обзор распространенных трактовок // Изв. Саратовского университета. Сер. Социология. Политология. 2014. № 4. С. 85-90.
2. Марчуков А.Н. «Публичная дипломатия 2. 0» как инструмент внешнеполитической деятельности // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2014. № 4. С. 104-113.
3. Надежкина Е. С. Изучение китайских социальных медиа-площадок и микроблогов в контексте публичной дипломатии // Коммуникология. 2020. № 1. С. 167-179.
4. Цао Ч. Тренд нашего времени – «мы-медиа» на примере Китая // Развитие экономики в условиях глобализации и цифровизации: материалы II международной научно-практической конференции / ответственный редактор: А.А. Зарайский. Саратов, 2021. С. 53-58.
5. Чунихина Т.Н., Круглик Н.В. Формирование медийного образа страны в СМИ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. № 4. С. 83-88.
6. Chen T. 2024 REDNote (Xiaohongshu) Marketing – A Complete Guide // WalktheChat. 2024. // URL: <https://walkthechat.com/xiaohongshu-little-red-book-fostering-e-commerce-via-word-mouth/> (28.11.2024).
7. Monthly usage of major social media platforms in China as of 3rd quarter 2024 // Statista. 2025. // URL: <https://>

www.statista.com/statistics/250546/leading-social-network-sites-in-china/ (28.02.2025).

8. Number of monthly active users of Xiaohongshu app in China in selected months from December 2020 to December 2024 // Statista. 2025. // URL: <https://www.statista.com/statistics/1327421/china-xiaohongshu-monthly-active-users/> (28.02.2025).

9. Wang X. Social Media in Industrial China. London: UCL Press, 2016. 280 p.

10. Zen Soo. US TikTok users flock to Chinese app Xiaohongshu in protest with TikTok ban looming // AP News. 2025. // URL: <https://apnews.com/article/china-xiaohongshu-tiktok-ban-refugees-c7f440803128ef50f0ade44d16068f01> (accessed: 10.02.2025).

11. Sansy. Кэнси сы сяноу. Привет, Том: по поводу часто задаваемых вопросов // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65b25c5a000000002c02bbcd?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBKsYB5x_bftO30r5Lr2gkvCSYNNk5Ta6cxSISyISfxDA=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399716&share_id=b6775a5cef58476b8d19d5575055f733f&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

12. Приехал в Россию, я наконец-то осуществила то, о чём мечтаю и мужчины, и женщины! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65b63f8f000000002c0140d5?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBVdECqdzBNwZgyrqpAaNj-h0giLwEm0Ei_n0DYD_C-Q=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746405502&share_id=97a498df6d554d759188d892e4999750&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

13. Санкт-Петербург: какой прекрасный город // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65af55a4000000002c028dae?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBbzip0Rtajclg5XWsbB3LZVhLGHFln5nOLH6e0z51gro=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399234&share_id=f4371fe864494359b314dacdf8379e&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

14. Ксер Цзе. Молодость бесценна, катаемся на российском танке!!! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65976806000000001102e99d?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBjdUXvopgZk3LYTpZoeqdz2lRtUqYeiEuuAAHxxl2zJDQo=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746405680&share_id=a643fc06e7474c6ea474c870177d26c8&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

15. Фотограф Акай из Харбина. Дебют Екатерины Великой! Коронация в Софийском соборе! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/655ca46f000000001701c477?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBmz9kp18AFmi4P_mS8CPyehCRZBm9xUN_ygDNt9yPY=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746407082&share_id=22093a7fa6294c6880d9e61a726f1172&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

16. Визажист Ая из Харбина. Вон она, та самая Эршун в образе Екатерины II, которую ищет весь интернет! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/657d7fac000000000801c527?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBshT0ZdsuBv6_bNhodO4dkc15qNNJbG0SxAyaCTRtENg=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746408423&share_id=64968cfbe4db4fea8fcd035d1ac701f&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

17. Ваянь Баони. Российский эксклюзив | Тигруля, ты словно ласковый кот // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65adc996000000002e00c588?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CB4ySbeGmt7B225mI7URK4zgN4CQH0fcpTX65nsI9SiQ=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399891&share_id=264c905a92c24cff89fad5b9a2a6ea9&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

18. Чуань Му, Цзин Вэй. Истра. Интересные городки за пределами Москвы для отдыха в выходные дни – Истра // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/661f7fb000000003021a02?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBBe2ID7uqs3YZC6MLPsVibG5b_Gvc2IN_XN5SRji42I5c=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399378&share_id=bf1a8a3862a7493e98dedd95bab43fd&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

19. NICKI. Линь ШИКИ. Безумные приключения аристократки: вождение российского танка! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65c31642000000000702b4c5?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBLDmKKnSj3wivqeHjgfh0ZFduv1Lqswr9Xb706nnTyk=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtk2RTo2NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399378&share_id=bf1a8a3862a7493e98dedd95bab43fd&share_channel=copy_link (Дата обращения: 22.10.2024).

hare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RTo2NzUyOTgwNjZFOtDGEw7&apptime=1746406197&share_id=050d9fa1e380464b8eb27ee183fee87b&share_channel=cory_link (Дата обращения: 22.10.2024).

20. Янь Наньцзын. Я и мой парень, русский медведь-знаменитость // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65e2c44900000000b022d42?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBcPhY3LZLc4sm9RiMAEyCPLx1WTqujeYGY5tESNxnNM=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RTo2NzUyOTgwNjZFOtDGEw7&apptime=1746399078&share_id=7809f4c125764f0294dad1d3b52cbec&share_channel=cory_link (Дата обращения: 22.10.2024).

21. Хэ Лихань. Становитесь принцессами, ну а я собираюсь взойти на престол // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/655dee4e00000000320316c9?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.80.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBvLVVqZgRnaBgDs4j8PQCTZ6vfYG2xWfFZIUUQCjm6ul=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RTo2NzUyOTgwNjZFOtDGEw7&apptime=1746489354&share_id=767faa9835d342aca00b24ce22af0708&share_channel=cory_link (Дата обращения: 22.10.2024).

22. Цай Цайцзы. Хоть Москва слезам не верит, зато полностью доверяет ветру // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/6623b81c000000001c0059f0?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBKwh2TеMP66jZ77LktR5WdHxoz6qQ5tXMG5ivjqv4-o=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RTo2NzUyOTgwNjZFOtDGEw7&apptime=1746399572&share_id=2498d5b76dc549a7b1bc8f814f9f32c4&share_channel=cory_link (Дата обращения: 22.10.2024).

23. Чэнь Мэнтун. Как в новую эпоху лучше освещать в СМИ жизнь китайцев, проживающих в США // Внешние коммуникации. 2023. № 8. С. 45-48.

Bibliography

1. Kazakov A.A. Framing of media texts as a tool for influencing the audience: a review of common interpretations // News of Saratov University Nov. series. Series: Sociology. Political Science. 2014. № 4. P. 85-90.
2. Marchukov A.N. "Public diplomacy 2.0" as a tool of foreign policy activity // Bulletin of VolSU. Series 4, History. Regional studies. International relations. 2014. № 4. P. 104-113.
3. Nadezhkina E.S. Study of Chinese social media platforms and microblogs in the context of public diplomacy // Communicology. 2020. № 1. P. 167-179.
4. Cao C. The trend of our time - "we are the media" on the example of China // Development of the economy in the context of globalization and digitalization: materials of the II international scientific and practical conference / editor-in-chief: A.A. Zaraysky. Saratov, 2021. P. 53-58.
5. Chunikhina T.N., Kruglik N.V. Formation of the media image of the country in the media // Humanities, socio-economic and social sciences. 2024. № 4. P. 83-88.
6. Chen T. 2024 REDNote (Xiaohongshu) Marketing - A Complete Guide // WalktheChat. 2024. // URL: <https://walkthechat.com/xiaohongshu-little-red-book-fostering-e-commerce-via-word-mouth/> (11.28.2024).
7. Monthly usage of major social media platforms in China as of 3rd quarter 2024 // Statista. 2025. // URL: <https://www.statista.com/statistics/250546/leading-social-network-sites-in-china/> (02.28.2025).
8. Number of monthly active users of Xiaohongshu app in China in selected months from December 2020 to December 2024 // Statista. 2025. // URL: <https://www.statista.com/statistics/1327421/china-xiaohongshu-monthly-active-users/> (02.28.2025).
9. Wang X. Social Media in Industrial China. London: UCL Press, 2016. 280 p.
10. Zen Soo. US TikTok users flock to Chinese app Xiaohongshu in protest with TikTok ban looming // AP News. 2025. // URL: <https://apnews.com/article/china-xiaohongshu-tiktok-ban-refugees-c7f440803128ef50f0ade44d16068f01> (10.02.2025).
11. Cansy. Cansy si xiaoniu. Hello, Tom: Regarding Frequently Asked Questions // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65b25c5a000000002c02bbcd?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBKsYB5x_bftO30r5Lr2gkvCSYNVk5Ta6cxSlSYiSfxDA=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RTo2NzUyOTgwNjZFOtDGEw7&apptime=1746399716&share_id=b6775a5cef58476b8d19d575055f733f&share_channel=cory_link (22.10.2024).
12. Having arrived in Russia, I finally realized what both men and women dream of! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65b63f8f000000002c0140d5?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBVdECQdzB-NwZgyrqzpAaNj-h0giLwEm0Ei_n0DYD_C-Q=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RTo2NzUyOTgwNjZFOtDGEw7&apptime=1746405502&share_id=97a498df6d554d759188d892e4999750&share_channel=cory_link (10.22.2024).
13. St. Petersburg: What a Beautiful City // Xiaohongshu. 2024. // URL: <https://www.xiaohongshu.com/explore/65a>

- f55a400000002c028dae?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBbzp0Rtajclg5XWsbB3LZVhLGHFlN-5nO-LH6e0z51gro=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399234&share_id=f4371fe864494359b314dacdfdf8379e&share_channel=copу_link (22.10.2024).
14. Xer Jie. Youth is priceless, let's ride on a Russian tank!!! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/6597680600000001102e99d?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBjdUXvopgZk3LYTpZoeqd2IrUqYe-iEuuAAHxxl2jDQo=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746405680&share_id=a643fc06e7474c6eaa74c870177d26c8&share_channel=copу_link (22.10.2024).
15. Photographer Akai from Harbin. The Debut of Catherine the Great! Coronation in St. Sophia Cathedral! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/655ca46f00000001701c477?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBmz9kpl_8AFmi4P_mS8CPyyehCRZBm9xUN_ygDNt9yPY=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746407082&share_id=22093a7fa6294c6880d9e61a726f172&share_channel=copу_link (22.10.2024).
16. Makeup artist Aya from Harbin. There she is, the very same Ershuang in the image of Catherine II, whom the entire Internet is looking for! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/657d7fac00000000801c527?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBshT0ZDsuBv6_bNhodO4dkc15qNNJbG0SxAyaC-TRTeNg=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746408423&share_id=64968cfbe4db4fea8fcd035d1ac701f&share_channel=copу_link (22.10.2024).
17. Wanyan Baoni. Russian exclusive | Tigrulya, you are like an affectionate cat // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65ad9960000000002e00c588?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CB4ySbeGmt7B225m17URK4zgN4CQH0fgcPTX65nsI9SiQ=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399891&share_id=264c905a92c24cff89fad5b9a2a6ee-a9&share_channel=copу_link (20.22.2024).
18. Chuan Mu, Jing Wei. Istra. Interesting towns outside Moscow for weekend getaways – Istra // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/661f7ffb0000000003021a02?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CB2e2ID7u_qs3YZC6MLPsVibG5b_Gvc2IN_XN5SRji42l5c=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399378&share_id=bf1a8a3862a7493e98dedd-95bab43fdf&share_channel=copу_link (22.10.2024).
19. NICKI. Lin Shiqi NICKI. Crazy Adventures of an Aristocrat: Driving a Russian Tank! // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65c31642000000000702b4c5?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBLDmKKn_Sj3wivqeHjghf0ZFduv1Lqwsrw9Xb706nnTyk=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746406197&share_id=050d9fa1e380464b8e-b27ee183fee87b&share_channel=copу_link (22.10.2024).
20. Yan Nanjiang. Me and My Boyfriend, the Celebrity Russian Bear // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/65e2c449000000000b022d42?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBcPhY3LZLc4sm9RiMAEYcPLx1WTqujeYGTy5tESNxxvNM=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399078&share_id=7809f4c125764f0294dad1d3b52c-beee&share_channel=copу_link (22.10.2024).
21. He Lihan. Become princesses, but I am going to ascend the throne // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/655dee4e00000000320316c9?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=video&xsec_token=CBvLVVqZgRnaBgDs4J8PQCTZ6vfYG2xWffZIUUQCjm6uI=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746489354&share_id=767faa9835d342aca00b-24ce22af0708&share_channel=copу_link (22.10.2024).
22. Cai Caizi. Although Moscow does not believe in tears, it completely trusts the wind // Xiaohongshu. 2024. // URL: https://www.xiaohongshu.com/explore/6623b81c00000001c0059f0?app_platform=android&ignoreEngage=true&app_version=8.79.0&share_from_user_hidden=true&xsec_source=app_share&type=normal&xsec_token=CBkwh2TeMP66J2Z7LktR5WdHXoz6qQ5tXMG5ivJqcV4-o=&author_share=1&xhsshare=CopyLink&shareRedId=ODpFRtK2RT02NzUyOTgwNjZFOTdGSEw7&apptime=1746399572&share_id=2498d5b76dc549a7b1bc8f8149f32c4&share_channel=copу_link (22.10.2024).
23. Chen Mengtong. How to Better Cover the Lives of Chinese Living in the United States in the New Era // External Communications. 2023. № 8. P. 45-48.